

(#views-exposed-form-site-search-search-page-1)

EPALE - Plataforma electrónica de aprendizaje de adultos en Europa

Blog

Blog | 26 Febrero 2025

IA y la Competencia Digital Docente | IA DigCompEdu Calculator

Os presento IA DigCompEdu Calculator, herramienta de auto evaluación la Competencia Digital Docente en base a la implementación de la Inteligencia Artificial

Jesus Luis Vera Alba

IA en el Marco de la Competencia Digital Docente

La implementación de la IA en el aula esta siendo una realidad en prácticamente cualquier ámbito académico. Esto me dio que pensar en como podría esta idea mejorar la **CDD** en el profesorado, manteniendo las 6 áreas de esta, y pensé que sería interesante un mapeo en este sentido.

Basándome en los trabajos de Bekiaridis y Graham (2023) lo primero que me pareció relevante es establecer un mapeo de los 6 niveles de competencia, desde el **NOVATO (A1)**, **EXPLORADOR (A2)**, **INTEGRADOR (B1)**, **EXPERTO (B2)**, **LÍDER (C1)** y por último **PIONERO (C2)**, enmarcándolos en el **MRCCD**, con el resultado que os presento aquí:

ÁREA	ETAPAS DE PROGRESIÓN	AFIRMACIONES SOBRE EL DESEMPEÑO
ÁREA 1. COMPROMISO PROFESIONAL	NOVATO (A1)	<ul style="list-style-type: none"> - Entiende lo básico de cómo la IA puede ser usada para el desarrollo profesional y la comunicación. - Comienza a interactuar con herramientas de IA para tareas simples como respuestas automáticas de correo electrónico o análisis de datos básicos para la gestión del aula. - Conciencia del potencial de la IA en el desarrollo profesional y la red de contactos, pero con aplicación práctica limitada.
	EXPLORADOR (A2)	<ul style="list-style-type: none"> - Explora activamente diferentes herramientas de IA para la comunicación y el desarrollo profesional. - Comienza a integrar la IA en tareas profesionales rutinarias, como el uso de IA para organizar reuniones o la interpretación básica de datos. - Participa en comunidades de aprendizaje profesional discutiendo sobre la IA en la educación, compartiendo experiencias iniciales y aprendiendo de los compañeros.
	INTEGRADOR (B1)	<ul style="list-style-type: none"> - Usa regularmente herramientas de IA para una gama de actividades profesionales, incluido el análisis de datos avanzado y la optimización de la comunicación. - Integra la IA en planes de desarrollo profesional, buscando formación y recursos enfocados en IA. - Colabora utilizando herramientas de IA, demostrando uso efectivo en proyectos de equipo o iniciativas colaborativas.
	EXPERTO (B2)	<ul style="list-style-type: none"> - Navega expertamente una variedad de herramientas de IA para fines profesionales avanzados, como análisis predictivos para el rendimiento estudiantil. - Dirige sesiones de desarrollo profesional o talleres sobre IA para colegas, compartiendo experiencia y mejores prácticas. - Utiliza innovadoramente la IA para el crecimiento personal y organizacional, contribuyendo a la comunidad educativa más amplia a través de iniciativas mejoradas por IA.
	LÍDER (C1)	<ul style="list-style-type: none"> - Lidera la adopción de tecnologías de IA de vanguardia en entornos profesionales. - Da forma a políticas y prácticas organizacionales en torno al uso de la IA en el compromiso profesional. - Orienta a otros en la integración de la IA en prácticas profesionales, impulsando el cambio y la innovación dentro de la comunidad educativa.
	PIONERO (C2)	<ul style="list-style-type: none"> - Avanza en el campo contribuyendo con ideas originales o investigación sobre el uso de la IA en el desarrollo profesional y la comunicación. - Lidera proyectos o iniciativas importantes que transforman el compromiso profesional a través de la IA a un nivel sistémico. - Es un experto reconocido y líder de pensamiento en el uso de la IA en entornos educativos, influenciando políticas, prácticas y futuros desarrollos.

AI en el MRCCD | Jesús Vera-Alba
Estrategias de Transformación del Modelo de Enseñanza - Aprendizaje a través del Marco de Referencia para la Competencia Digital Docente (MRCCD).

This work CDD AI 1 is licensed under [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Posteriormente estudié la posibilidad que al igual que había diseñado en el pasado un CDD Calculator es decir una herramienta para la autoevaluación de la CDD digital docente, se podría realizar algo similar, pero con la especificidad del trabajo con IA.

El resultado es algo similar, esta vez dividido en cada una de las seis áreas, y auto rellenable, una hoja de cálculo que define al docente según su grado de adquisición de las competencias digitales necesarias para la implementación de la inteligencia artificial en el aula.

ÁREA	NIVEL	Afirmaciones sobre el desempeño	SING
ÁREA 1. COMPROMISO PROFESIONAL	A1	Entiendo los conceptos básicos de cómo la IA puede ser utilizada para mi desarrollo profesional y para mejorar la comunicación en el entorno educativo.	SI
ÁREA 1. COMPROMISO PROFESIONAL	A1	Comienzo a interactuar con herramientas de IA para realizar tareas simples, como configurar respuestas automáticas de correo electrónico o realizar análisis básicos de datos para mejorar la gestión en el aula.	SI
ÁREA 1. COMPROMISO PROFESIONAL	A1	Soy consciente del potencial que la IA tiene en mi desarrollo profesional y en la ampliación de mi red de contactos, aunque hasta ahora mi aplicación práctica es limitada.	SI
ÁREA 1. COMPROMISO PROFESIONAL	A2	Estoy explorando activamente diversas herramientas de IA para mejorar la comunicación y mi desarrollo profesional. Además, empiezo a integrar la IA en tareas rutinarias, como la organización de reuniones o la interpretación básica de datos.	NO
ÁREA 1. COMPROMISO PROFESIONAL	A2	Estoy comenzando a integrar la IA en tareas profesionales rutinarias, como el uso de IA para organizar reuniones o la interpretación básica de datos.	NO
ÁREA 1. COMPROMISO PROFESIONAL	A2	Participo en comunidades de aprendizaje profesional donde discutimos sobre la IA en la educación, compartiendo mis experiencias iniciales y aprendiendo de mis compañeros.	SI
ÁREA 1. COMPROMISO PROFESIONAL	B1	Utilizo regularmente herramientas de IA en una variedad de actividades profesionales, incluyendo el análisis de datos avanzado y la optimización de la comunicación.	NO
ÁREA 1. COMPROMISO PROFESIONAL	B1	Integro la IA en mis planes de desarrollo profesional, buscando formación y recursos centrados en este campo.	NO
ÁREA 1. COMPROMISO PROFESIONAL	B1	Colaboro eficazmente utilizando herramientas de IA en proyectos de equipo o iniciativas colaborativas.	SI
ÁREA 1. COMPROMISO PROFESIONAL	B2	Navego hábilmente a través de diversas herramientas de IA para fines profesionales avanzados, como realizar análisis predictivos para mejorar el rendimiento estudiantil.	NO
ÁREA 1. COMPROMISO PROFESIONAL	B2	Dirijo sesiones de desarrollo profesional o talleres sobre IA para mis colegas, compartiendo mi experiencia y las mejores prácticas que he descubierto.	NO
ÁREA 1. COMPROMISO PROFESIONAL	B2	Utilizo de manera innovadora la IA para mi crecimiento personal y para contribuir al desarrollo de la comunidad educativa en general.	SI
ÁREA 1. COMPROMISO PROFESIONAL	C1	Lidero la adopción de tecnologías de IA de vanguardia en entornos profesionales.	NO
ÁREA 1. COMPROMISO PROFESIONAL	C1	Doy forma a políticas y prácticas organizacionales relacionadas con el uso de la IA en el ámbito profesional.	NO
ÁREA 1. COMPROMISO PROFESIONAL	C1	Oriento a otros colegas en la integración de la IA en sus prácticas profesionales, impulsando el cambio e innovación dentro de nuestra comunidad educativa.	SI
ÁREA 1. COMPROMISO PROFESIONAL	C2	Avanzo en el campo contribuyendo con ideas originales e investigaciones sobre el uso de la IA en el desarrollo profesional y la comunicación.	NO
ÁREA 1. COMPROMISO PROFESIONAL	C2	Lidero proyectos o iniciativas importantes que transforman el compromiso profesional a través de la IA a un nivel sistémico.	NO
ÁREA 1. COMPROMISO PROFESIONAL	C2	Soy reconocido como un experto y líder de pensamiento en el uso de la IA en entornos educativos, influenciando políticas, prácticas y futuros desarrollos.	SI

This work CDD AI spreadsheet is licensed under [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Finalmente nos arroja un resultado en cada una de las 6 áreas, y el nivel final de CDD IA, con nuestro ya famoso "caramelo":

Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD)

Su competencia digital docente es: **A1**

This work [CDD AI Results](#) by Jesús Vera Alba is licensed under [Creative Commons Attribution 4.0 International](#)

Sin más, os pego el link de descarga, y espero que os resulte útil, y próximamente, la versión para Google Sheets:

[7 - IA DigCompEdu Calculator.xlsx - Microsoft Excel Online](#)

Jesús Vera-Alba

BIBLIOGRAFÍA:

Bekiaridis, G. y Graham, A. (2023). Supplement to the DigCompEDU Framework: Outlining the Skills and Competences of Educators Related to AI in Education. Bremen, Germany: University of Bremen, Institute Technology and Education. <https://doi.org/10.26092/elib/2708>

Redecker, C. y Punie, Y. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu (Número KJ-NA-28775-EN-C (print),KJ-NA-28775-EN-N (online)). Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/178382> (print),[10.2760/159770](https://doi.org/10.2760/159770) (online)

👍 (0)

Etiquetas

COMPETENCIAS DIGITALES

[Inicia sesión](#) o [Regístrate](#) para publicar comentarios.

Únete a nuestra comunidad

[Want to write a blog post ?](#)

No dude en hacerlo.

Haga clic en el siguiente enlace y comience a publicar un nuevo artículo.

[Añadir un nuevo mensaje](#)

Related articles

Blog | 7 Agosto 2025

[The New Role of the Educator](#)

Blog | 7 Agosto 2025

[Educar con inteligencia \(artificial\): claves para un uso responsable en el aula](#)

Blog | 15 Julio 2025

["Superación y Aprendizaje en la Educación de Adultos"](#)